

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 669 sahifa.

2025-yil, 16-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN‘IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQQA TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIVAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O'ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARI	359
Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOLISHTIRMA EKONOMETRIK MODELLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	363
Saatmurotov Shohrux Zafar o'g'li	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	369
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR YORDAMIDA NORASMIY VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING QO'SHIMCHA IMKONIYATLARI TO'G'RSIDA.....	374
Nasrullayev Hikmatullo Habibulloyevich	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH MAQSADIDA "XIZMATLAR IPOTEKASI" MOLIYAVIY INSTRUMENTLARINI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI	379
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.....	384
Суюнов Шохзодбек Мурод угли	
XORIJIIY DAVLATLAR SANOAT IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TAJRIBASI (YAPONIYA, KOREYA VA GERMANIYA MISOLIDA)	389
Mansurova Sayyora Baxtiyor Kizi	
KORXONALARDA ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI HISOBGA OLIHDA XORIY TAJRIBASINI QO'LLASH	395
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
PECULIARITIES OF THE IRRIGATION WATER DELIVERY PAYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	399
Muminov Sherzod Kholmiraevich	
DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FOR EXPORT	404
Azimov R.B.	
AHOLI JON BOSHIGA UMUMIY DAROMADLAR HAJMINI TREND MODELLAR ASOSIDA PROGNOZLASH	409
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI BANDLIK SHAKLLARI	416
Sayipov Begzod Rahimovich	
TIJORAT BANKLARINING YANGI DAVR SHAROITIDA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI VA INDIKATORLARI	422
Sadikov Iskandar Gayratovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINING SAMARADORLIGINI IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	427
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	

MAHALLIY BUDJET SOLIQLI DAROMADLARI BAZASI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLAR TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	433
<i>Isoqov Zafarjon Zokirjonovich</i>	
TOSHKENT SHAHRIDAGI YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNING SOLIQ QARZDORLIGI TAHLILI	438
<i>Soipov Boburmirzo Nosirjon o'g'li</i>	
РОЛЬ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МЕЗОУРОВНЯ.....	446
<i>Далиев Ахтам Шарафудинович</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURLARINI BOSHQARISHDA XORIJ TAJRIBALARINING ZARURLIGI.....	454
<i>Abdullayev Dostonbek G'ofurjon o'g'li</i>	
TURISTIK KLASTERLARNING NAZARIY ASOSLARI VA ULARNING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	458
<i>Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RESURS TA'MINOTI BOSHQARUVINING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA MODELLARI.....	462
<i>Arziqulova Oybar chin Eshquvat qizi</i>	
XIZMATLAR SEKTORIDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR VA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI QONDIRISH MEKANIZMLARI.....	467
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА.....	472
<i>Базаров Бердымурад Улугмуродович, Атавуллаева Саида Джумабекмуродовна</i>	
TURIZM SOHASIDA KADRLAR SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	478
<i>Ho'jaqulov Bobur Rustam o'g'li</i>	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING RO'LI	483
<i>Nabiyeva Muxabbat Djabirxanovna</i>	
"HOW GREEN INVESETMENTS CAN EFFECT ON ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES"	485
<i>Farangiz Ma'rufjonovna Pirmatova</i>	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURLAR MANBALARI VA ULARNING HAJMINI OSHIRISHNING ZARURIYATI.....	493
<i>Abduraxmonov Akmal Nurmat o'g'li</i>	
GLOBAL BOSHQARUV VA BARQAROR RIVOJLANISHDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNING ROLI	498
<i>M.Sh. Tolipov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	504
<i>Буранбаева Шоира Рустамовна</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA PIYOZ YETISHTIRISHDA TOMCHILATIB SUG'ORISHNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	508
<i>Suyunov Shohzodbek Murod o'g'li</i>	
YENGIL SANOAT KORXONALARINING RIVOJLANISHIGA BOSHQARUV MADANIYATIDAN FOYDALANISHNING TA'SIRI.....	513
<i>Aknazarova Zebiniso Bagdadovna</i>	
ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYALASH SHAROITIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZM SAMARADORLIGINI ANIQLASH USULLARI	518
<i>Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH VA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIY VA TASHKILIY ASOSLARI	524
<i>Salimov Burxon Abubakirovich</i>	
"YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA UNDA ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	530
<i>Berdiyeva Aziza G'anisher qizi</i>	

SIRKULAR IQTISODIYOTDAN KORXONA VA TADBIRKORLAR MANFAATLARI	535
Sodikov Zokir Rustamovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK SOHASIDA ME'YORIY-HUQUQIY BAZANI ISHLAB CHIQISH.....	541
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	
MINTAQA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI CHAKANA SAVDOSIDA SHADOW WAREHOUSE MODELIGA ASOSLANGAN YETKAZIB BERISH TIZIMINI JORIY QILISH.....	548
Ibrayimova Dilnoza Abdisherpovna	
XIZMATLAR SAVDOSI SOHASIDA O'ZBEKISTONNING XALQARO HAMKORLIK IMKONIYATLARI	555
Qodirjonov A.M.	
TO'QIMACHILIK SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH KONSEPSIYASINI SHAKLLANTIRISH USLUBIYOTI.....	559
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ СМАРТ-ТУРИЗМА И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ УЗБЕКИСТАНА.....	564
Салихбаев Нурсултон Равшанович	
IJTIMOIIY NIHOYA TIZIMI VA IJTIMOIIY TIBBIY XIZMATLAR O'ZARO BOG'LIQLIGINING NAZARIY ASOSLARI.....	572
Shanazarov Farrux Shodiyorovich	
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ JOB VARAKA ДЛЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	577
Еримбетова Улбосын Маратовна	
TASHQI SAVDO VA INVESTITSIYALAR TAHLILI HAMDA ULARNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	582
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
“O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESLAR UCHUN SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA RAQAMLI YECHIMLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH”	586
Azamatjon Mardayev Abdusamat o'g'li	
FARMATSEVIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	591
Xudaynazarova Dilnoza Gafurovna	
O'ZBEKISTONDA INNOVASION TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINING AMAL QILISH USULLARI VA TURLARI	596
Ergashev To'liqin Shokirovich	
HUDUDIIY IQTISODIYOTNI RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	602
Ibragimov Baxrom Baxodirovich	
ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARINI JORIY ETISH ORQALI O'ZBEKISTONDA MOLIYA BOZORINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	606
Xodjayev Aziz Shovkatovich	
MAHALLIY HOKIMIYAT QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIDA DINAMIK OMILLAR VA ULARNING INTEGRATSIYASI	611
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR AUDITINI TASHKIL ETISH VA TAHLIL QILISH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	617
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИЗМА ЧЕРЕЗ КРЕАТИВНУЮ ИНДУСТРИЮ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН.....	623
Хошимова Камилла Навфал қизи	
IMITATION MODELDA AXBOROT NORAVSHANLIGI SABABLI YUZAGA KELADIGAN IQTISODIY SAMARASIZLIK TAHLILI.....	633
Qodirov Zohidjon Eralievich	

JISMONIY SHAXSLAR TOMONIDAN KREDITLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI	637
Turdiboyeva Kumush Erkinovna	
SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARI SOHASIDA SIFATNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	641
Usmanova Nasiba Akbarjonovna, Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINING SEGMENTATSIYASIGA ASOSLANIB SOLIQ XAVFLARINI ANIQLASH VA BAHOLASHNING AMALIY YONDOSHUVI	648
Elbaeva M.R.	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	653
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA ISHLAB CHIQRISHNI SIFAT MENEJMENTI TAMOYILLARI ASOSIDA TASHKIL ETISHNING XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI	657
Achilov Ilmurad	
MINTAQALAR INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISHNING NAZARIY VA METODOLOGIK ASOSLARI	663
Qobilov Anvar Eshpo'lotovich	

MINTAQALAR INVESTITSION SALOHIYATINI OSHIRISHNING NAZARIY VA METODOLOGIK ASOSLARI

Qobilov Anvar Eshpo'lotovich

Qashqadaryo viloyat hokimining yoshlar siyosati,
ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari
ORCID 0000-0001-6019-7771
Email: kobilovanvar@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada mintaqalar investitsion salohiyatini oshirishning nazariy va metodologik asoslari tahlil qilingan. Investitsion salohiyat tushunchasining mazmun-mohiyati, uning tarkibiy elementlari hamda baholash mezonlari yoritilgan. Mintaqalarda investitsion muhitni shakllantirishda davlat siyosati, bozor mexanizmlari va innovatsion omillarning o'ri ko'rsatib berilgan. Shuningdek, investitsion salohiyatni oshirish orqali ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishish yo'llari bo'yicha ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: investitsion salohiyat, mintaqaviy rivojlanish, investitsion muhit, iqtisodiy o'sish, innovatsion faoliyat, metodologiya.

Abstract. The article analyzes the theoretical and methodological foundations for enhancing the investment potential of regions. The concept of "investment potential," its structural components, and evaluation criteria are explained. The paper highlights the role of government policy, market mechanisms, and innovation factors in shaping the investment environment. Scientific conclusions and practical recommendations are provided to achieve socio-economic stability through the development of regional investment potential.

Key words: investment potential, regional development, investment environment, economic growth, innovation activity, methodology.

Аннотация. В статье анализируются теоретические и методологические основы повышения инвестиционного потенциала регионов. Раскрыто содержание понятия «инвестиционный потенциал», его структура и критерии оценки. Рассмотрено влияние государственной политики, рыночных механизмов и инновационных факторов на формирование инвестиционной среды. Представлены научные выводы и практические рекомендации по достижению социально-экономической устойчивости за счёт повышения инвестиционного потенциала.

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, региональное развитие, инвестиционная среда, экономический рост, инновационная активность, методология.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida ishlab chiqarishni zamonaviy texnika va ilg'or texnologiyalar bilan ta'minlash, xalqaro bozorda o'z o'rnini mustahkamlash hamda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish iqtisodiy o'sishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda investitsiyalarni jalb etish va ulardan samarali foydalanish iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

BMTning ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda jahonda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmida muayyan o'zgarishlar kuzatilgan. Masalan, 2017-yilda 1,47 trillion dollarni tashkil etgan investitsiyalar oqimi 2018-yilda 1,2 trillion dollargacha, ya'ni 19 foizga qisqargan. Biroq rivojlanayotgan Osiyo mamlakatlarida 5 foiz, Afrika davlatlarida esa 6 foizlik o'sish qayd etilgan. Bu holat jahon bozoridagi noaniqliklar va o'zgaruvchan sharoitlar sharoitida investitsiya samaradorligini baholashda risk va tavakkalchilik omillarini hisobga olish zarurligini ko'rsatadi. [1]

Global iqtisodiy jarayonlardagi keskin o'zgarishlar investitsiya faoliyatidagi xatarlar hamda tavakkalchilikning ortishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa ayrim mamlakatlarda ishlab chiqarish quvvatlarining cheklanishi va investitsiya samaradorligining pasayishiga olib keladi. Shu nuqtai nazardan, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, global raqobatbardoshlikni oshirish va ishlab chiqarishni kengaytirish uchun investitsiya jarayonlariga ta'sir etuvchi omillarni tizimli tahlil qilish hamda ularni ilmiy asosda boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan investitsiya siyosati mamlakat iqtisodiyoti tarmoqlariga xorijiy sarmoyalarni keng jalb etish, mavjud mablag'lardan samarali foydalanish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va infratuzilmani rivojlantirishga yo'naltirilgan. Mamlakatdagi "faol investitsiya siyosati" doirasida iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlaridagi loyihalarni amalga oshirish, texnik va texnologik yangilanishni tezlashtirish hamda hududiy rivojlanishni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shuningdek, investitsiya oqimlarini hududlar va tarmoqlar kesimida to'g'ri taqsimlash, investitsiya salohiyatini baholash hamda uni oshirishning ilmiy-metodologik asoslarini takomillashtirish mamlakatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Investitsiyalar masalasida ilmiy tadqiqotlar olib borish jarayonida, avvalo, "investitsiya" tushunchasining iqtisodiy mazmuni va mohiyatini chuqur anglab olish zarur hisoblanadi. Shu bois, jahon iqtisodiy adabiyotlarida turli olimlar tomonidan ushbu atamaga berilgan ta'riflar ham turlicha talqin etilgan.

"Investitsiya" so'zi lotinchadan olingan bo'lib, "invest" - ya'ni "kiritmoq", "qo'yimoq", "sarf etmoq" ma'nolarini anglatadi. Bu so'zning iqtisodiy mazmuni kapitalni ma'lum bir ob'ektga yoki faoliyat turiga kiritish, uning orqali kelgusida iqtisodiy yoki ijtimoiy foyda olish maqsadini ko'zda tutadi.

Jahon iqtisodiyotida investitsiyaning nazariy asoslarini shakllantirishda ko'plab iqtisodchi olimlarning ilmiy qarashlari muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, iqtisod fanining yirik vakili, Nobel mukofoti sohibi U.F. Sharp investitsiyani "kelgusida ko'proq daromad olish maqsadida hozirgi daromaddan ma'lum vaqtga voz kechish" sifatida ta'riflaydi. Uning fikricha, investitsiya jarayonida kapital egasi hozirgi ne'matlarni kelajakdagi foyda umidi bilan almashtiradi, bu esa iqtisodiy tavakkalchilik bilan uzviy bog'liqdir [2].

K.R. Makkonnel va S.L. Bryu ham investitsiyani "ishlab chiqarish vositalari va moddiy zaxiralarni ko'paytirishga, ishlab chiqarishni takomillashtirishga yo'naltirilgan xarajatlar majmuasi" sifatida ta'riflaydi. Bu ta'rifda investitsiyaning ishlab chiqarish jarayonlarini kengaytirish va modernizatsiya qilishdagi rolini yaqqol ko'rish mumkin [3].

Shu bilan birga, D.M. Rozenberg o'zining "Investitsiyalar" atamasiga izoh berib, uni "kapitalni ko'paytirish, daromad yoki iqtisodiy foyda olish maqsadida sarflanadigan mablag'lar majmuasi" deb belgilaydi. Bu ta'rif investitsiyani moliyaviy resurslar bilan chegaralab, uning ijtimoiy yoki innovatsion qirralarini cheklaydi [4].

Rossiyalik iqtisodchi Ye.V. Mixaylova esa investitsiyani "kelajakda iqtisodiy yoki ijtimoiy samara olish maqsadida kapitalni har qanday shaklda qo'yish jarayoni" sifatida tavsiflaydi. Uning ta'rifi zamonaviy iqtisodiy realikka yaqin bo'lib, nafaqat moliyaviy, balki ilmiy, intellektual va innovatsion kapital shakllarini ham qamrab oladi [5].

Amerika iqtisodchilari L.Dj. Gitman va M.D. Djonk o'zining "Investitsiyalash asoslari" asarida investitsiyani "kapitalning shunday joylashtirilishiki, natijada sarflangan kapital qiymatini saqlash yoki ko'paytirish hamda ijobiy foyda olish ta'minlanadi", deb ta'riflaydi. Ushbu ta'rifda investitsiya faqat daromad olish emas, balki mavjud kapitalni saqlab qolish va uni samarali boshqarish vazifalarini ham qamrab oladi [6].

Milliy iqtisodiy maktab vakillari ham investitsiya tushunchasiga o'zlariga xos yondashuvni ishlab chiqqanlar. Ayrim o'zbek olimlarining fikricha, investitsiyalar — bu moddiy va nomoddiy aktivlarning uzoq muddatli qo'yilmalar sifatida xalq xo'jaligining turli sohalariga yo'naltirilishi natijasida iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi mablag'lar yig'indisidir [7].

O'zbekiston Respublikasining 1998-yil 24-dekabrda qabul qilingan "Investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonunida esa investitsiya atamasiga rasmiy ta'rif berilgan: "Investitsiyalar - iqtisodiy va boshqa faoliyat ob'ektlariga kiritiladigan moddiy va nomoddiy ne'matlar hamda ularga oid huquqlardir". Ushbu ta'rif milliy qonunchilikda investitsiyaning barcha turlarini - moliyaviy, moddiy, intellektual va innovatsion kapitalarni o'z ichiga oladi.

Yuqorida keltirilgan ta'riflarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, har bir olim investitsiyaning muayyan jihatini yoritgan. Masalan, U.F. Sharpning ta'rifida tavakkalchilik va kelgusida foyda olishga intilish asosiy mazmuni tashkil etsa, K.R. Makkonnel va S.L. Bryu investitsiyaning ishlab chiqarish faoliyatiga ta'sirini yoritgan. Shu bilan birga, zamonaviy iqtisodiy sharoitda investitsiyalar nafaqat moddiy, balki intellektual, raqamli va innovatsion sohalarida ham amalga oshirilmoqda.

Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, mualliflik pozitsiyasi sifatida quyidagi ta'rifni ilgari surish mumkin: Investitsiya - bu tavakkalchilik asosida iqtisodiy yoki ijtimoiy samara olish maqsadida ma'lum muddatga ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish yoki innovatsion faoliyat sohalariga yo'naltiriladigan moddiy va nomoddiy kapital qo'yilmalar majmuasidir.

Bu ta'rif investitsiyaning ko'p qirrali iqtisodiy mohiyatini qamrab oladi va uning hozirgi zamon sharoitidagi vazifalarini - iqtisodiy o'sishni ta'minlash, texnologik yangilanishni rag'batlantirish hamda mintaqaviy salohiyatni oshirishdagi rolini to'liq ifodalaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning metodologiyasi O'zbekiston mintaqalarining investitsion salohiyatini oshirish jarayonida yuzaga kelayotgan iqtisodiy va tashkiliy omillarni har tomonlama o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot davomida hududiy rivojlanishning iqtisodiy mexanizmlarini tahlil qilish, investitsion muhitni yaxshilash, xorijiy kapitalni jalb etish imkoniyatlarini baholash hamda mintaqalarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiluvchi omillarni aniqlashga alohida e'tibor qaratildi.

Tahliliy jarayonda ilmiy abstraksiya, tizimli yondashuv, mantiqiy tahlil, komparativ (taqqoslash) usuli, statistik tahlil, hamda empirik kuzatish uslublaridan foydalanildi. Ushbu metodlar yordamida mintaqalar iqtisodiyotida investitsion oqimlar, ularning samaradorligi va taqsimlanish darajasi chuqur o'rganildi. Tadqiqotning nazariy asosini iqtisodiy rivojlanish, investitsion faoliyat va hududiy siyosatga oid mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari tashkil etadi. Empirik ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi, shuningdek, Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga tayanib shakllantirildi. Tadqiqot natijalari asosida mintaqaviy investitsion salohiyatni oshirishda tizimli yondashuvni kuchaytirish, iqtisodiy muhitni liberallashtirish, mahalliy resurslardan oqilona foydalanish va investitsion xavflarni minimallashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Har bir mamlakat iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsiya faoliyatini samarali tashkil etish va uning hududiy tarkibini muvozanatlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mintaqalarning investitsion salohiyatini oshirish, avvalo, ularning iqtisodiy imkoniyatlarini chuqur tahlil qilish, mavjud resurslardan oqilona foydalanish va investitsiya oqimini to'g'ri boshqarishga bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan, investitsiya jarayonlarini ilmiy asosda rejalashtirish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Investitsiya faoliyatining mazmuni va maqsadi – kapital resurslarini uzoq muddatli iqtisodiy foyda olish maqsadida yo'naltirish bilan bog'liq bo'lib, bu jarayonda tavakkalchilik darajasi va daromad imkoniyatlari o'zaro bog'liq holda namoyon bo'ladi. Investitsion qarorlar qabul qilishda eng muhim jihatlardan biri kutilgan foyda va tavakkalchilik o'rtasidagi mutanosiblikni aniqlash hamda investitsiyani hududlar bo'yicha samarali taqsimlashdir.

Mintaqalar kesimida investitsiya salohiyatini shakllantirishda ichki va tashqi omillar o'zaro ta'sir ko'rsatadi. Xorijiy sarmoyalar hududlarda yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, texnologik yangilanishni ta'minlash va ish o'rinlari tashkil etishga xizmat qilsa, ichki manbalar esa mahalliy korxonalarining faoliyatini kengaytirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasida ham mintaqalarning investitsion faolligini oshirish uchun iqtisodiy, huquqiy va institutsional sharoitlar yaratilmoqda. Davlat tomonidan qabul qilinayotgan islohotlar investitsiya muhitini yaxshilash, hududiy iqtisodiy disbalansni qisqartirish va sarmoyadorlar uchun qulay biznes muhitini ta'minlashga qaratilgan. Ayniqsa, investitsiya loyihalarini amalga oshirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining keng joriy etilishi mintaqaviy iqtisodiyotni modernizatsiya qilishga yangi turtki bermoqda.

Investitsion jarayonlarni ilmiy asosda tashkil etishda kompleks iqtisodiy tahlil usullaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bunda iqtisodiy-matematik modellashtirish, iqtisodiy geografiya va statistik tahlil usullari orqali hududlar salohiyati, infratuzilma imkoniyatlari, resurs ta'minoti hamda investitsiya qaytarimi kabi ko'rsatkichlar o'rganiladi. Shu orqali hududlar bo'yicha investitsiyalarning optimal taqsimoti va ustuvor yo'nalishlari aniqlanadi.

Mintaqalarning investitsion salohiyatini oshirishning metodologik asosi sifatida, investitsiya muhitining barqarorligini ta'minlash, mahalliy resurslarni rag'batlantirish, hududiy iqtisodiy siyosatda ilmiy asoslangan yondashuvlarni qo'llash muhim hisoblanadi. Bu esa, o'z navbatida, milliy iqtisodiyotning uzoq muddatli barqaror o'sishini ta'minlaydigan omillardan biriga aylanadi.

1-rasm. Asosiy kapitalga investitsiyalarni moliyalashtirishning turli xil manbalari

Bunday sharoitlarda, asosan, davlat byudjeti mablag'larini strategik ahamiyatga ega bo'lgan ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirishga yo'naltirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Jumladan, tibbiyot, sog'liqni saqlash, fan, madaniyat va ta'lim sohalaridagi islohotlarni amalga oshirish, yangi infratuzilma ob'ektlarini barpo etish hamda mavjudlarini zamonaviy talablarga mos ravishda yangilash shular jumlasidandir.

So'nggi yillarda O'zbekistonda sog'liqni saqlash muassasalarini qurish va jihozlash, uy-joylarni qurish, umumta'lim maktablarni barpo etish bo'yicha keng ko'lamli investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Bu esa ijtimoiy sohalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish va inson kapitali rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Ushbu yo'nalishdagi loyihalarni amalga oshirish uchun davlat byudjeti, mahalliy byudjetlar, shuningdek, xalqaro moliya institutlari va xususiy investorlar ishtirokidagi mablag'lardan oqilona foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv davlat investitsiya siyosatining ijtimoiy yo'naltirilganligini namoyon etadi hamda mintaqalarda barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

1-jadval. Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi (yillik)

HUDUDLAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
O'zbekiston Respublikasi	195927,3	210195,1	239552,6	266240	356071,4	507490,2
Qoraqalpog'iston Respublikasi	8750,6	7089,8	8110,7	10254	12959,2	20567,7
Andijon viloyati	7452,1	9622,6	11176,6	14339,8	18639,1	28668
Buxoro viloyati	10366,6	12183,9	20528,3	21638,3	31030,5	51663,9
Jizzax viloyati	7900,9	12545,4	9233,6	10373,9	14970,9	23515,4
Qashqadaryo viloyati	24462,5	20557,6	17359,1	16012,8	21138	35482,5
Navoiy viloyati	17646,3	15688,4	15020,1	17958,1	26398,6	33550,2
Namangan viloyati	12084,9	12007,2	12982	14775,1	19220,1	54231,4
Samarqand viloyati	10266,7	14656,4	15641,6	18917,1	25717,1	28946,9
Surxondaryo viloyati	11835,1	10068,2	12037,8	11569,4	18307,7	16593,1
Sirdaryo viloyati	5869,1	7191,9	8051,8	12354,6	15871,8	11406,3
Toshkent viloyati	20353,9	21148,6	28113,6	35767,7	47709,3	73325,1
Farg'ona viloyati	8685,4	11040	12625,2	15419,3	19955	21542,7
Xorazm viloyati	5032	5391,8	8292	8769,7	11666,1	15624,1
Toshkent shahri	42458,1	50371,4	58172,7	56847,9	71143,7	91642,8

O'zbekiston Respublikasida 2019–2024 yillar davomida asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etdi. Agar 2019-yilda investitsiyalar hajmi 195,9 trln so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 507,4 trln so'mga yetgan. Bu ko'rsatkich mamlakat miqyosida investitsiya faolligining yuqori darajada oshganini hamda iqtisodiyot tarmoqlariga qo'yilma mablag'larning kengayib borayotganini ko'rsatadi.

Hududlar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, Toshkent shahri va Toshkent viloyati investitsiyalar hajmi bo'yicha yetakchi o'rinni egallab kelmoqda. Xususan, 2024-yilda Toshkent shahridagi investitsiyalar hajmi 91,6 trln so'mni tashkil etgan bo'lib, 2019-yilga nisbatan qariyb ikki barobar oshgan. Bu holat poytaxtda sanoat, infratuzilma, xizmat ko'rsatish va turar joy qurilishi sohalaridagi faol investitsiya siyosati bilan izohlanadi.

Shu bilan birga, Toshkent viloyati (73,3 trln so'm) va Buxoro viloyati (51,6 trln so'm) ham investitsiyalar hajmining jadal o'sish sur'atini namoyon etgan. Buxoro viloyatida bu ko'rsatkich 2019-yildagi 10,3 trln so'mdan 2024-yilda 5 barobarga yaqin o'sgan bo'lib, bu hududdagi neft-gaz va sanoat sohalaridagi yirik investitsiya loyihalari amalga oshirilayotganidan dalolat beradi.

Navoiy viloyati (33,5 trln so'm) va Qashqadaryo viloyati (35,4 trln so'm) ham so'nggi yillardagi investitsiya faolligi bilan ajralib turibdi. Bu hududlarda sanoat klasterlari, qazib chiqarish korxonalarini hamda eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish quvvatlari faol rivojlanmoqda.

Shu bilan birga, ayrim hududlarda investitsiya hajmining past bo'lishi kuzatilmoqda. Masalan, Sirdaryo (11,4 trln so'm) va Surxondaryo (16,5 trln so'm) viloyatlarida investitsiya ko'rsatkichlari respublika o'rtacha darajasidan ancha past. Bu holat mazkur hududlarda ishlab chiqarish infratuzilmasi va logistika imkoniyatlarining yetarlicha rivojlanmaganligi bilan izohlanadi.

Umuman olganda, tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, mamlakatda investitsiya jarayonlari hududlar bo'yicha nomutanosib rivojlanmoqda. Bu esa kelgusida mintaqalardagi investitsiya siyosatini diversifikatsiya qilish, ichki resurslarni safarbar etish, yangi ishlab chiqarish yo'nalishlarini joriy qilish va mahalliy hokimiyat organlari ishtirokini kuchaytirish zaruratini belgilaydi.

O'zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar jarayonida mintaqalarning investitsion salohiyatini yuksaltirish, xorijiy va mahalliy sarmoyalarni keng jalb etish hamda ishbilarmonlik muhitini yaxshilash dolzarb vazifalardan biriga aylandi. Davlat tomonidan joriy etilayotgan qo'llab-quvvatlash siyosati, ayniqsa yangi tashkil etilgan kichik va o'rta biznes sub'ektlariga, shuningdek, xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalariga berilgan soliq va bojxona imtiyozlari orqali iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirishga xizmat qilmoqda. Bu kabi imtiyozlar korxonalariga belgilangan muddat mobaynida soliq to'lovlaridan ozod bo'lish imkoniyatini berib, ularning ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi [8].

Korxonalar o'zlariga kerak bo'lmagan asosiy vositalar yoki boshqa aktivlarni sotish, ijaraga berish yoki qayta foydalanish orqali ham qo'shimcha moliyaviy manbalarni shakllantira oladilar. Bu esa, o'z navbatida, investitsion jarayonlarning ichki resurslar hisobiga rivojlanishini ta'minlab, mintaqaviy iqtisodiyotdagi investitsiya salohiyatining barqaror o'sishini kafolatlaydi.

Investitsiya faoliyatini moliyalashtirishda bank tizimining roli beqiyosdir. Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab O'zbekistonda bank tizimini isloh qilish va uni zamonaviy talablarga mos ravishda rivojlantirishga katta e'tibor qaratildi. Qisqa davr ichida ushbu sohada qator qonunlar, qarorlar va me'yoriy hujjatlar qabul qilinib, tijorat banklarining iqtisodiyotdagi ishtirok darajasi sezilarli oshdi. Bugungi kunda mamlakatda faoliyat yuritayotgan tijorat banklari tomonidan xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning investitsion loyihalarini moliyalashtirish, ularning ishlab chiqarish va eksport salohiyatini kengaytirish uchun kreditlar ajratib kelinmoqda.

Iqtisodiyotni erkinlashtirish va bozor islohotlarini chuqurlashtirish bo'yicha qabul qilingan qarorlar natijasida tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatida ma'muriy to'siqlar va ortiqcha byurokratik cheklolar bosqichma-bosqich bartaraf etildi. Bu esa, o'z navbatida, tijorat banklari tomonidan kredit ajratish jarayonlarini soddalashtirish, ortiqcha hujjat talablarini qisqartirish va moliyaviy mablag'larning aylanma tezligini oshirish imkonini berdi.

Mintaqalarda investitsiya faoliyatini rivojlantirishda aholi jamg'armalari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasida aholi mablag'lari investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning barqaror va ishonchli manbai sifatida foydalaniladi. O'zbekistonda ham bu yo'nalishda qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishi, aholining bank tizimidagi omonatlarini investitsiyaga yo'naltirish imkoniyatlari kengaymoqda. Ammo hozircha ushbu mablag'larning asosiy qismi qisqa muddatli kreditlash uchun sarflanmoqda. Shu bois nafaqa jamg'armasi yoki plastik kartochkalardagi mablag'larni ixtiyoriy ravishda investitsiya loyihalariga yo'naltirish hamda bunda muayyan rag'bat va imtiyozlar berish orqali investitsiya salohiyatini oshirish mumkin.

Kelgusi davrda ham mamlakat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida investitsiya faoliyatini jadal rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, "2022–2026 yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" da investitsiya muhitini takomillashtirish, xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash, iqtisodiyotni transformatsiya qilish va tadbirkorlik muhitini yaxshilash strategik vazifa sifatida belgilangan. Ushbu strategiya mamlakat iqtisodiy salohiyatini oshirish, innovatsion faoliyatni rivojlantirish hamda mintaqalarda investitsion jozibadorlikni kuchaytirish uchun muhim dasturiy asos hisoblanadi.

Strategiya doirasida belgilangan 100 ta ustuvor maqsaddan 26-mavqe investitsiya faoliyatini rag'batlantirishga bag'ishlangan bo'lib, unda investitsiya muhitini yanada yaxshilash, xorijiy sarmoyadorlar uchun qulay sharoit yaratish va iqtisodiyot tarmoqlariga 2022–2026 yillar mobaynida 120 milliard AQSh dollari miqdorida investitsiya jalb etish nazarda tutilgan. Shundan 70 milliard dollardan ortig'i xorijiy investitsiyalar hissasiga to'g'ri kelishi rejalashtirilgan. Bu esa mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish va mintaqalarning iqtisodiy salohiyatini muvozanatli rivojlantirish uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi [9].

Shu bilan birga, strategiya doirasida davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini rivojlantirish, infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishda yangi moliyaviy vositalarni joriy etish ham ko'zda tutilgan. Bu, o'z navbatida, mintaqalardagi sanoat, qishloq xo'jaligi, turizm va xizmat ko'rsatish sohalaridagi investitsiya salohiyatini oshirishga zamin yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, mintaqalarning investitsion salohiyatini oshirish – mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Investitsiya muhitini

yaxshilash, sarmoyadorlar uchun kafolatlar tizimini mustahkamlash va investitsiya jarayonlarining shaffofligini ta'minlash hududiy iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi hamda yangi ish o'rinlarining yaratilishiga xizmat qiladi.

Birinchi navbatda, mintaqalardagi iqtisodiy imkoniyatlarni kompleks baholash, resurs salohiyatini aniqlash va investitsiya faoliyatini ilmiy asosda rejalashtirish muhim ahamiyatga ega. Investitsiya salohiyatini baholashda tabiiy, mehnat, moliyaviy va infratuzilmaviy omillarning o'zaro bog'liqligini inobatga olish zarur.

Ikkinchidan, mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar samaradorligini oshirish uchun mintaqaviy investitsiya siyosatini to'g'ri yo'naltirish lozim. Buning uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari — soliq va bojxona imtiyozlari, subsidiyalar, kreditlar hamda davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalarni keng joriy etish tavsiya etiladi.

Uchinchidan, investitsiyalarning ichki va tashqi manbalarini mutanosib ravishda jalb etish, mahalliy mablag'lardan oqilona foydalanish va aholi jamg'armalarini investitsiya faoliyatiga jalb qilish muhimdir. Buning uchun moliya bozori infratuzilmasini rivojlantirish, qimmatli qog'ozlar aylanmasini faollashtirish va aholining moliyaviy savodxonligini oshirish zarur.

To'rtinchidan, xorijiy investitsiyalar uchun qulay muhit yaratish, huquqiy kafolatlarni mustahkamlash va byurokratik to'siqlarni qisqartirish orqali investitsiya faoliyatining jozibadorligini oshirish mumkin. Shu bilan birga, investitsiya loyihalarini amalga oshirishda raqamli texnologiyalar, elektron platformalar va zamonaviy loyiha boshqaruvi usullarini qo'llash tavsiya etiladi.

Beshinchidan, "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi"da belgilangan ustuvor vazifalarni amalga oshirish doirasida 2026-yilgacha 120 milliard AQSh dollari miqdorida investitsiya jalb etish rejasini samarali bajarish uchun hududiy darajada ham investitsion loyihalarni aniq tanlash va ularni iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan baholash tizimini takomillashtirish zarur.

Xulosa qilib aytganda, mintaqalarning investitsion salohiyatini oshirish, investitsiya muhitini takomillashtirish va sarmoyadorlar uchun qulay shart-sharoit yaratish orqali mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sish sur'atlarini ta'minlash mumkin. Bu esa faqat iqtisodiy emas, balki ijtimoiy sohada ham aholi farovonligi va bandligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. OON: прыамые investitsii v razvitye strany mira upali na 40% v 2018 godu Ob etom soobshchaet Rambler. Dalee:
2. <https://finance.rambler.ru/markets/41601499/Press-Release>.
3. Sharp U., Aleksander G., Beyli Dj., Investitsii: Per.s angl. – M.: Infra-M, 2010. - 1028 s.
4. MakkonelK.R.vaBryu. S.L. Ekonomiks: prinsipy, problemy i politika. V2t.: Per.s angl. 13-go izd.: Ucheb.-T. 1-M.:INFRA-M,2001.-[974] s.
5. RozenbergD.M. Investitsii.- M.:INFRA, 2007, s-173.
6. Mixaylova.Ye.V.Finansovye rynki i ix formirovanie. Pod. Red. L.N.Krasavinoy. -M. 2007, s-357.
7. Lorens Dj.Gitman, Maykl D.Djonk. Osnovy investirovaniya.- M.:Delo, 2007, s-10.
8. G'ozibekov D.G'., Qoraliev T.M. Investitsiya faoliyatini tashkil etish va davlat tomonidan tartibga solish.-T.:TMI, 1997, 72-b.
9. K.I. Ortikbaevich. [Attracting investment projects to the construction industry and improving their efficiency](#). 2021. SAARJ Journal on Banking & Insurance Research 10 (1), 47-53
10. N Yusupdjanova, I Karimov. [Investment projects in the field of construction materials production](#). 2020. Theoretical & Applied Science, 18-21
11. www.stat.uz - O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi sayti;

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
